

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Ташпулатова Мафтуна Зафарбековна

Учитель русского языка средней общеобразовательной
школы № 9 города Бекабад Ташкентской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7612996>

Аннотация. В данной статье представлена информация о значении использования игр в улучшении знаний учащихся на уроках русского языка.

Ключевые слова: Игра, детей, учитель, “тайну”, метод, “игровое поле”, “жюри”, “зрители”.

GAME TECHNOLOGIES IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS

Annotation. This article provides information on the importance of using games in improving students' knowledge in Russian language lessons.

Key words: Game, children, teacher, “mystery”, method, “playing field”, “jury”, “spectators”.

Игра - ведущая форма жизни детей (а не только процесс обучения), вбирающая всю и спонтанную, и организованную жизнь детей. Попытки разгадать “тайну” происхождения игры предпринимались учеными разных научных направлений на протяжении не одной сотни лет. Диапазон предложенных ответов об истоках появления игры очень широк. Проблема игры, по одной из концепций, возникла как слагаемое проблемы свободного времени и досуга людей в силу многих тенденций религиозного социально-экономического и культурного развития общества. В мировой педагогике игра рассматривается как любое соревнование или состязание между играющими, действия которых ограничены определенными условиями (правилами) и направлены на достижение определенной цели (выигрыш, победа, приз). Прежде всего, следует учитывать, что игра как средство общения, обучения и накопления жизненного опыта является сложным социо-культурным феноменом. Сложность определяется многообразием форм игры, способов участия в них партнеров и алгоритмами проведения игры.

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди использовали с древности. Широкое применение игра находит в народной педагогике, в дошкольных и внешкольных учреждениях. В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях: в качестве самостоятельных технологий для освоения знаний; как элемент более общей технологии; в качестве урока или его части (введение, контроль); как технология внеклассной работы. Понятие “игровые педагогические технологии” включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком - педагогическими

целями и педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по следующим основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве игрового средства; в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. Игра - школа профессиональной и семейной жизни, школа человеческих отношений. Но от обычной школы она отличается тем, что человек, обучаясь в ходе игры, и не подозревает о том, что чему-то учится. В обычной школе нетрудно указать источник знаний. Это - учитель - лицо обучающее.

Игра - сильнейшее средство социализации ребенка, включающее в себя как социально-контролируемые процессы целенаправленного воздействия их на становление личности, усвоение знаний, духовных ценностей и норм, присущих обществу. Социокультурное назначение игры может означать синтез усвоения человеком богатства культуры, потенциала воспитания и формирования его как личности, позволяющей функционировать в качестве полноправного члена коллектива. Все игры на уроке можно организовать в пространстве двумя способами:

1-й способ. Не меняя расстановку мебели и позиции учащихся, проводить игры настольные, комнатные с раздаточным материалом на каждого или на парту: лото, кроссворды (а также сканворды и чайнворды), шарады, загадки, мегаграммы, анаграммы и пр.

2-й способ. Мебель в классе сдвигается либо по количеству команд (стулья расставляются вокруг сдвинутых столов), либо по принципу “игровое поле” – “жюри” – “зрители”. Для проведения компьютерных игр учащиеся приглашаются в компьютерный класс. Игровая деятельность как элемент урока может применяться на любом этапе его – от проверки домашнего задания до выполнения контрольной работы и обобщения.

Алгоритм построения уроков по игровой технологии

Прежде всего, надо приучить детей к дисциплине игры, для этого игровая деятельность вводится в каждый урок. Необходимо, чтобы дети почувствовали удовольствие от игры. И только когда вы убедитесь в том, что дети беспрекословно принимают правила игры и не пытаются оспорить справедливо поставленные им командой оценки, можно приступить к подготовке игры.

В структуре учебного процесса выделяются 4 элемента построения игрового урока:

1. Ориентировочный этап. Сначала учитель представляет изучаемую тему, напоминает основные понятия. Далее дается обзор общего хода игры.

2. Подготовка к проведению игры. Учитель излагает сценарий игры, останавливается на задачах, обсуждает с учениками игровые процедуры, предлагает критерии оценок, показывает примерный тип решений в ходе игры. После того как роли

распределены, участники проводят черновую репетицию игры.

3. *Проведение игры.* Учитель организует проведение игры, фиксирует игровые действия, следит за подсчетом очков.

4. *Обсуждение игры.* Учитель проводит обсуждение, в ходе которого дается характеристика “событий” игры и их восприятия участниками, корректируются критерии оценок, высказываются мнения о результативности игры, пожелания – либо повторить игру на другом материале, либо отказаться от проведения игры в будущем.

Основные принципы организации педагогической игры: отсутствие принуждения любой формы при вовлечении детей в педагогическую игру; принцип развития игровой динамики; принцип поддержания игровой атмосферы; принцип взаимосвязи игровой и познавательной деятельности; перенос смысла игровых действий в реальный жизненный опыт детей; принципы перехода от простейших игр к сложным игровым формам.

REFERENCES

1. Воронов Н.Я. Игры на уроках русского языка и внеклассных занятиях. Русский язык в школе. 1968, №6. - с. 89-91.
2. Воснянян Г.И. Грамматическое лото. Русский язык в школе. 1966, №3. -с.
3. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. Вопросы психологии. 1966, №6. - с. 62-76.